

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Sm@RT SCHEDE TECNICHE

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies
Ann McLaren
(SRUC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduzione

Sm@RT (Small Ruminant technologies –Precision Livestock Farming & Digital technologies for small ruminants) è una rete europea per la condivisione di esperienze sulle tecnologie adottate negli ovini e caprini. Riunisce una rete di ricercatori, allevatori e consulenti per migliorare la conoscenza di strumenti innovativi, dimostrando il loro potenziale e il possibile ritorno sugli investimenti.

Sm@RT ha coinvolto 11 partner in 8 Paesi e si è focalizzato sugli allevatori di capre da latte, pecore da latte e pecore da carne.

Sm@RT ha favorito lo scambio di conoscenze relative alle tecnologie tra gli allevatori durante le giornate dimostrative che si sono svolte nelle aziende innovative e in quelle sperimentali.

Sm@RT ha creato risorse per gli allevatori riguardo le tecnologie disponibili, per progredire nel loro processo di digitalizzazione e soddisfare le loro esigenze. Sono state create linee guida, analisi costi-benefici, testimonianze di allevatori e video per incoraggiare l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispondessero ai bisogni degli allevatori.

Risultati

In generale, I risultati del progetto confermano che:

- Sebbene solo il 15% degli allevatori disponga di tecnologie nelle proprie aziende, il 79% di loro vorrebbe utilizzare le tecnologie per l'alimentazione/il pascolo, la salute e il benessere, la riproduzione, la gestione del gregge, l'ingrasso e/o la mungitura.
- In totale sono state identificate e classificate 166 esigenze e sono state proposte agli allevatori 60 soluzioni tecnologiche innovative.
- Le sessioni di formazione sulle aziende sperimentali e le dimostrazioni nelle aziende innovative si sono rivelate un mezzo ideale per il trasferimento di conoscenze tra pari sull'uso delle tecnologie. Hanno dato agli allevatori fiducia nell'uso degli strumenti.
- Le principali barriere all'adozione sono legate ai costi delle tecnologie, ma anche alla mancanza di formazione, di consulenza post-vendita, di fiducia nelle proprie capacità e di compatibilità tra i dispositivi.
- La condivisione di conoscenze ed esperienze tra allevatori, ricercatori e altre parti interessate nei diversi Paesi si è rivelata preziosa.
- Esistono molte informazioni sui costi delle tecnologie, ma spesso sono frammentarie e non sempre in un formato (o in un linguaggio) facile da comprendere o da adattare alla propria situazione agricola. Le analisi costi-benefici sono necessarie agli allevatori per decidere se investire o meno nelle tecnologie.

Il progetto ha identificato 4 messaggi chiave, che sono stati sviluppati nelle schede politiche:

1. Focus sulle esigenze di ricerca
2. Dimostrazione peer-to-peer e necessità di formazione per gli allevatori
3. Innovazioni negli allevamenti di piccoli ruminanti
4. Adozione e diffusione di tecnologie innovative

Questa scheda tecnica si concentra sul messaggio chiave n. 4 - Adozione e diffusione di tecnologie innovative.

*Le raccomandazioni identificate nelle quattro schede tecniche sono state sviluppate durante la vita del progetto dai partner e in collaborazione con oltre **1350** stakeholder durante i workshop partecipativi del progetto.*

*Il progetto ha condotto un sondaggio online iniziale per raccogliere le opinioni degli allevatori, che ha raccolto **oltre 660** risposte. Sono stati condotti **52** workshop nazionali, oltre a **cinque** workshop transnazionali, **un** seminario finale e **una** visita internazionale. Sono state raccolte **oltre 635** valutazioni di singoli allevatori durante **30** sessioni di formazione e giornate dimostrative in azienda su aziende sperimentali e innovative.*

Raccomandazioni

- ✓ **Il software ADOPT è uno strumento utile per capire l'adozione e la diffusione**
- ✓ **Sono necessarie analisi dettagliate dei costi-benefici delle tecnologie innovative, comprese le prospettive di mercato**
- ✓ **Sono essenziali corsi di formazione specifici per gli allevatori quando acquistano le tecnologie.**
- ✓ **Sarebbe utile una linea telefonica diretta per i casi in cui la tecnologia non funziona.**
- ✓ **Sarebbe utile un periodo di prova per testare la tecnologia prima di prendere la decisione di acquistarla.**

Qual è la sfida?

- Gli allevatori di ovini e caprini non adottano le tecnologie innovative in Europa e altrove.
- Sebbene le tecnologie innovative e le soluzioni digitali siano ampiamente accettate in altri settori zootecnici (ad esempio, quello dei bovini da latte), il settore ovino e caprino è meno propenso a investire e a utilizzare le tecnologie nelle proprie aziende.
- Questo nonostante i numerosi benefici potenziali che potrebbero derivare dall'utilizzo di queste soluzioni innovative, come si evince dalla scheda tecnica n. 3 di Sm@RT. 3.
- Non è sempre facile capire dove si trovino le barriere all'adozione, poiché possono essere molteplici e dipendere dalla tecnologia innovativa e dal sistema di allevamento considerato.

Cosa abbiamo imparato da Sm@RT?

- Sm@RT ha condotto una serie di workshop ed eventi dimostrativi per valutare l'interesse degli allevatori ad adottare alcune tecnologie innovative.
- Per valutare i fattori che influenzano il **tasso** e il **livello massimo** di adozione degli strumenti e delle tecnologie proposte come soluzioni, i gruppi di stakeholder degli 8 paesi Sm@RT hanno utilizzato lo strumento di previsione dei risultati dell'adozione e della diffusione. Strumento (ADOPT) (<https://adopt.csiro.au/home.aspx>).
- Finora sono state completate **45** diverse sessioni ADOPT, che hanno riguardato **24** diversi strumenti e tecnologie.
- Complessivamente, le domande più sensibili associate ai risultati del **livello di picco di adozione** sono state:
 - la dimensione dell'azienda ovina/caprina
 - il potenziale beneficio in termini di profitto durante gli anni di utilizzo della tecnologia.
 - Il livello massimo di adozione variava da 2 anni (Norvegia - Recinto virtuale) a 24 anni (Irlanda - Lettore di stick EID), con una media complessiva di 11 anni in tutte le sessioni.
- Le domande più delicate associate al tempo necessario per raggiungere il picco di adozione sono state:
 - la necessità di sviluppare nuove competenze e conoscenze sostanziali per utilizzare la tecnologia
 - le caratteristiche di apprendibilità della tecnologia
 - la percentuale di picco di adozione variava dall'1% al 98%, con una media complessiva del 60%.

Cosa raccomandiamo?

- ✓ Fornire un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici delle tecnologie innovative, comprese le prospettive di mercato.
- ✓ Fornire formazione su misura per gli allevatori al momento dell'acquisto delle tecnologie.
- ✓ Fornire consulenza agli allevatori ("hotline") quando la tecnologia non funziona.
- ✓ Fornire un periodo di prova per testare la tecnologia prima dell'acquisto.

